

DETERMINANTE KOMPETENCIJA I ULOGA KORISNIKA POWER BI ALATA U SRBIJI

DETERMINANTS OF COMPETENCIES AND ROLES OF POWER BI TOOL USERS IN SERBIA

Aleksandra Dacević¹, Lena Đorđević Milutinović,² Slobodan Antić³

^{1,2,3}Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,

¹aleksandr@dacevic98@gmail.com, ORCID: 0009-0009-4406-0287

²lena.djordjevic.milutinovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-3758-0147

³slobodan.antic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0449-0687

Apstrakt: Ovaj rad istražuje primenu i nivo znanja korisnika Power BI, kao alata poslovne inteligencija, u različitim organizacijama u Republici Srbiji. Pregled literature, baziran na Web of Science, potvrdio da je primena Power BI relativno nova i brzo rastuća istraživačka tema, sa dominantnom primenom u edukaciji i poslovnoj analitici. Kvantitativno istraživanje, sprovedeno putem onlajn ankete, obuhvatilo je 132 ispitanika. Analizirani su demografski podaci, način sticanja znanja, dužina korišćenja i uloge u primeni alata. Rezultati pokazuju da dužina rada sa Power BI, broj preuzetih uloga i nivo senioriteta značajno utiču na samoprocenu znanja, dok pol, starost i obrazovanje ne predstavljaju statistički značajne faktore. Na osnovu sprovedenog istraživanja, identifikovane su ključne prednosti i ograničenja alata, što pruža smernice za dalje unapređenje edukacije i efikasniju implementaciju u poslovnom okruženju.

Ključne reči: Power BI, poslovna inteligencija, kompetencije korisnika.

Abstract: This paper investigates the use and knowledge level of Power BI users, as a business intelligence tool, in various organizations in the Republic of Serbia. A literature review based on the Web of Science confirmed that the use of Power BI is a relatively new and rapidly growing research topic, with dominant applications in education and business analytics. A quantitative study, conducted through an online survey, included 132 respondents. Demographic characteristics, methods of acquiring knowledge, length of use, and user roles in applying the tool were analyzed. The results show that the length of experience with Power BI, the number of roles assumed, and the level of seniority significantly influence self-assessed knowledge, while gender, age, and education are not statistically significant factors. Based on the research findings, key advantages and limitations of the tool were identified, providing guidelines for improving education and enabling more efficient implementation in business environments.

Keywords: Power BI, business intelligence, user competencies.

1. UVOD

U savremenom poslovnom okruženju, donošenje odluka zasnovano na podacima predstavlja jedan od ključnih faktora uspeha organizacije. Velike baze podataka iz različitih izvora zahtevaju efikasne alate za prikupljanje, obradu i vizuelizaciju podataka na osnovu čega se donose poslovne odluke. Poslovna inteligencija (engl. *Business Intelligence – BI*) obuhvata skup metodologija i tehnologija koje omogućavaju transformaciju sirovih podataka u korisne informacije za strateško i operativno odlučivanje. *Power BI* predstavlja napredan alat poslovne inteligencije, koji je razvijen od strane kompanije *Microsoft*. Na osnovu pripremljenih baza podataka, kreiraju se vizuali, izveštaji i kontrolne table (Sangeetha et al., 2025). Ovaj alat povezuje potrebe različitih sektora u jedan model, štedi prostor i smanjuje broj lokalnih izveštaja koji su usmereni ka potrebama jednog odeljenja (Sengupta et al., 2024). Funkcije transformacije podataka pomažu korisnicima da identifikuju obrasce, trendove i odstupanja koja mogu pružiti vredne uvide u performanse preduzeća (Nabil et al., 2023). Zahvaljujući intuitivnom interfejsu, mogućnosti povezivanja sa različiti izvorima podataka, fleksibilnosti i automatizovanom izveštavanju, *Power BI* postao je jedan od najčešće korišćenih alata za podršku odlučivanju. U okviru primene postoje izazovi koji se odnose na kvalitet izvora podataka, optimizaciju performansi i integraciju podataka u realnom vremenu.

Cilj ovog rada je istraživanje uloga, prednosti i nedostataka *Power BI* alata u procesu analize i donošenja odluka. U okviru rada primenjen je sistematski pregled literature, kao i empirijsko istraživanje, sprovedeno putem onlajn ankete na teritoriji Republike Srbije. Svrha istraživanja bilo je ispitivanje nivoa poznavanja i korišćenja *Power BI* alata među zaposlenima iz različitih sektora, kao i utvrđivanje da li postoje razlike u stepenu znanja u zavisnosti od pola, starosne dobi, radnog staža, obuke i godina korišćenja *Power BI*, kao i sektora delatnosti. Dobijeni rezultati mogu doprineti boljem razumevanju potreba za obukama i razvojem digitalnih veština u organizacijama koje teže digitalnoj transformaciji. Polazeći od definisanog cilja, postavljena su naredna istraživačka pitanja: (engl. *Research Question – RQ*):

RQ1: Koje su determinante, pokretači i inhibitori primene *Power BI* alata u poslovnom okruženju?

RQ2: Kakav je odnos između determinanti, prednosti i nedostataka primene *Power BI* alata i da li se percepcija ovih faktora razlikuje u zavisnosti od demografskih karakteristika i uloga korisnika u organizaciji?

Rad je strukturiran na sledeći način. Drugo poglavlje odnosi se na metodologiju istraživanja, ono prikazuje primenu metoda, tehnika i način obrade rezultata sa ciljem obezbeđivanja validnosti i pouzdanosti rezultata. U trećem poglavlju prikazani su rezultati sprovedenog istraživanja i njihova interpretacija u odnosu na postavljena istraživačka pitanja. Zaključak obuhvata sintezu rezultata teorijskog i kvantitativnog dela

rada, ističući ključne uvide o ulogama, prednostima i barijerama *Power BI* alata, kao i mogućnosti za dalja istraživanja u ovoj oblasti.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za analizu i definisanje pravca istraživanja pretražena je baza *Web of Science (WoS)*. Pretraga je izvršena u odnosu na ključnu reč „*Power BI*”. Ključna reč pretrage odnosi se na naslove, apstrakte i ključne reči radova. Pretraga je obavljena u avgustu 2025. godine. Kao rezultat pretrage dobijeno je 37 radova. Ograničenje koje se tiče godine objavljivanja radova nije primenjeno. Iz liste od 37 radova, dostupno za analizu bilo je 27 radova. Iz analize je isključeno 3 rada, koji su bili napisani na španskom jeziku i 1 rad koji je bio duplikat. Ukupno je analizirano 23 rada. Najveći broj radova (21 rad), predstavlja *Power BI* kao samostalni alat, dok 2 rada ukazuju da je *Power BI* evolucija *Excel*-a. U 61% obrađenih radova nisu definisane jasne smernice budućih istraživanja. Uočeno je da ne postoje značajna istraživanja na ovu temu koja se odnose na region Srbije. Analizom baze radova po godini publikacije, može se zaključiti da je u pitanju aktuelna tematika i da su radovi objavljeni u poslednjih 7 godina. Skoriji porast publikacija na temu *Power BI* sugeriše da se radi o oblasti koja ima značajan istraživački potencijal. Analizom baze radova može se zaključiti da je alat primenljiv u različitim oblastima. Najviše radova odnosi se na edukaciju. Sistematski pregled literature sproveden je sa ciljem dobijanja odgovora na prvo istraživačko pitanje, a rezultati su prikazani u narednom poglavlju.

U okviru studije sprovedeno je i kvantitativno istraživanje o ulogama, samoproceni znanja, prednostima i nedostacima *Power BI* alata na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 28.9.2025. do 4.10.2025. putem *Google forms* ankete, kako bi se odgovorilo na drugo istraživačko pitanje. Ciljna grupa bili su ispitanici koji koriste *BI* alate u svom poslovanju. U istraživanju je učestvovalo 132 ispitanika od kojih se 21 izjasnilo da ne koriste *Power BI*. Analiza rezultata rađena je u odnosu na ispitanike koji su se izjasnili da upotrebljavaju *Power BI* u organizaciji. Ispitanicima je bilo postavljeno 17 pitanja, od kojih se 8 odnosi na demografske karakteristike. Podaci su obrađeni pomoću *Microsoft Excel* alata. U odnosu na ispitanike koji nisu imali dodir sa alatom, 61.9% izjasnilo se da planiraju da počnu da koriste *Power BI* u svom svakodnevnom poslu. Najviše ispitanika pripadalo je starosnoj grupi između 25 i 34 godine i čine 63.1% ukupnog broja ispitanika. Prema stepenu obrazovanja, 49.5% ispitanika završilo je višu školu ili fakultet, 43.2% ispitanika ima diplomu master studija, dok je 7.2% završilo srednju školu. Nijedan ispitanik nije imenovan u zvanje doktora nauka. U ispitivanju je učestvovalo 35.1% žena i 64.9% muškaraca koji koriste *Power BI*. Istraživanje je obuhvatilo kriterijum po broju godina radnog iskustva, sektoru zaposlenja, nivou senioriteta u kompaniji, načinu sticanja znanja i dužini korišćenja *Power BI* alata, kao i o ulogama primene. Pitanja vezana za samoprocenu znanja *Power BI* ocenjena su od strane ispitanika Likertovom skalom (1-5). Vrednost samoprocene definisana je kao prosečan skor po ispitaniku u odnosu na odgovore na agregirana pitanja čime su izračunate kompozitne varijable. U radu je primenjena deskriptivna statistika gde su računati prosek, standardna devijacija i

varijansa. Za ispitivanje povezanosti i statistički značajnih razlika između kategorija, korišćeni su t-test nezavisnih uzoraka kao i jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA).

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Analizom naučnih radova, identifikovane su osnovne prednosti i nedostaci *Power BI*, čija lista nije prikazana u radu zbog ograničenja broja strana, ali je upotrebljena za odgovor na postavljeno prvo istraživačko pitanje i za sprovođenje empirijskog istraživanja. Definisane su i prilagođene uloge korišćenja *Power BI* u organizaciji kako bi se utvrdio nivo tehničkog znanja, odgovornosti i načina korišćenja alata kod ispitanika. Svaka od uloga ima različit stepen interakcije sa alatom, što utiče na nivo poznavanja funkcionalnosti i samoprocenu kompetencija. Jedan korisnik može preuzeti više uloga i cilj je da se ispita da li postoji statistički značajna razlika po broju uloga u odnosu na demografske karakteristike i kompetencije, u okviru drugog istraživačkog pitanja. Ključne uloge u primeni *Power BI* alata, identifikovane sistematskim pregledom literature, prikazane su u Tabeli 1.

Tabela 1: Uloge primene *Power BI* alata

Uloga	Kratak opis	Izvor
<i>Power BI</i> Modelar	Dizajniranje i optimizacija performansi modela podataka	Element61. (2023).
<i>Power BI Developer</i>	Kreiranje modela podataka, primena DAX formula, vizuelizacija	KnowledgeHut. (2023).
Specijalista Transformacija	Čišćenje i transformacija podataka u <i>Power Query</i> , povezivanje različitih izvora podataka	KnowledgeHut. (2023).
Krajnji korisnik	Upotreba gotovih <i>Power BI</i> izveštaja i <i>Dashboard</i> -a za praćenje i analizu poslovanja	Element61. (2023).
Administrator	Upravljanje dozvolama, bezbednošću i objavljivanje izveštaja u <i>Power BI Service</i> -u	Svarre, T., & Gaardboe, R. (2019)
Donosilac odluke	Upotreba <i>Power BI</i> alata za donošenje strateških odluka	Svarre, T., & Gaardboe, R. (2019).

Izvor: Autor

U okviru sprovedenog empirijskog istraživanja, ispitanicima su postavljena pitanja samoprocene sposobnosti i korišćenja *Power BI* alata. Na osnovu pregleda literature i donošenja zaključaka o primeni, pitanja su grupisana u klastere. U Tabeli 2. prikazani su prosečni odgovori ispitanika po klasterima. Na osnovu prosečnih ocena koje se nalaze ispod ocene četiri, zaključujemo da postoji potreba i mogućnost za unapređenje znanja u okviru primene *Power BI*. Ispitanici su najvišom prosečnom ocenom ocenili svoje veštine korišćenja *Power BI* alata za filtriranje, sortiranje i osnovnu interakciju sa

vizuelizacijama, kao i za kombinovanje podataka iz više izvora u cilju analize i donošenja odluka.

Tabela 2: Prosečne vrednosti konstrukta

Konstrukt	Prosečna vrednost konstrukta
Samostalna analiza i donošenje odluka	3.85
Osnovno korišćenje i pregled podataka	3.84
Napredna analiza	3.66
Modeliranje podataka	3.64
Priprema i unos podataka	3.64
Administracija i deljenje	3.50

Izvor: Autor

U okviru analize, rezultati t-testa nezavisnih promenljivih pokazali su da ne postoji statistički značajna razlika između muškaraca ($M=3.76$, $SD=1.05$) i žena ($M=3.54$, $SD=1.11$) u nivou samoprocene znanja korišćenja *Power BI* ($t(74)=1.06$, $p=0.29$). Rezultati jednofaktorske analize varijansi (ANOVA) pokazali su da ne postoji statistički značajna razlika u prosečnom nivou samoprocene znanja *Power BI* između ispitanika različitih starosnih grupa, $F(3,107)=2.24$, $p=0.09$, kao ni u odnosu na različite stepene obrazovanja, $F(2,108)=1.86$, $p=0.16$, ni u odnosu na dužinu radnog staža, $F(4,106)=1.54$, $p=0.2$. U okviru istraživanja, 97.8% ispitanika zaposleno je u privatnom sektoru, dok samo 2.2% radi u javnom sektoru. U prikazanom istraživanju postoji ograničenje po pitanju rezultata vezanih za javni sektor, jer je uzorak nedovoljan za donošenje generalnih zaključaka o korišćenju *Power BI* u populaciji koja je zaposlena u javnom sektoru. Na osnovu analize dobijenih rezultata, zaključujemo da postoji statistički značajna razlika u prosečnom nivou samoprocene znanja upotrebe alata u odnosu na oblast i sektor u kome su ispitanici zaposleni što možemo tvrditi sa verovatnoćom 99.87%. Na Slici 1 prikazane su srednje vrednosti i odstupanja ispitanika po oblastima u kojima su zaposleni u odnosu na odgovore vezane za samoprocenu nivoa poznavanja *Power BI* alata. U prodaji, kao i u kontroingu postoje najviša odstupanja u odgovorima ciljne grupe. Sektor ljudskih resursa i upravljanja rizikom možemo isključiti iz analize zbog nedovoljnog uzorka ispitanika.

Slika 1: Prosečno znanje *Power BI* i odstupanje odgovora po oblastima

Izvor: Autor

Zaposleni koji pripadaju višem nivou senioriteta, imaju više prosečne ocene za nivo poznavanja *Power BI* alata. Primenom jednofaktorske analize varijansi, zaključujemo da postoji značajna statistička razlika u odnosu na rang senioriteta u kompaniji. Direktori najčešće preuzimaju ulogu krajnjeg korisnika, alat koriste za donošenje strategijskih odluka i za kreiranje *ad-hoc* izveštaja, a retko preuzimaju ulogu u kreiranju modela i povezivanju podataka. Najviše uloga u korišćenju *Power BI* imaju osobe koje koriste alat duže od 5 godina, pripadaju seniorima ili imaju rukovodeću ulogu u timu. Na Slici 2 prikazane su prosečne vrednosti i standardne devijacije samovrednovanja znanja u odnosu na rang u organizaciji.

Slika 2: Prosečno znanje *Power BI* i odstupanje odgovora po nivou senioriteta

Izvor: Autor

Na osnovu obrade podataka primenom *ANOVA* analize, zaključujemo da postoji statistički značajna razlika u sposobnostima upotrebe *Power BI* kada se sagleda dužina korišćenja alata. Zaposleni koji imaju dodir sa *Power BI* duže od pet godina, pokazuju prosečnu ocenu 4.16, što je visok nivo poznavanja i korišćenja alata i obuhvata transformaciju, čišćenje, modeliranje, vizuelizaciju, skladištenje i analizu podataka uz primenu složenih formula i operacija. Ispitanici koji koriste *Power BI* kraće od šest meseci, najčešće preuzimaju ulogu isključivo krajnjeg korisnika za potrebe filtriranja i sortiranja već napravljenih izveštaja i vizuala, sa prosečnom ocenom znanja alata 2.44. Po pitanju načina sticanja znanja o alatu, 99 ispitanika izjavilo je da su samostalno učili *Power BI*, dok je samo 6 ispitanika imalo formalno obrazovanje iz ove oblasti koje nije bilo dovoljno već su nastavili sa samostalnim učenjem i sa dodatnim obukama. Formalnu obuku završilo je 27.9% ispitanika. Na osnovu analize podataka, ne postoji statistički značajna razlika u prosečnom znanju alata između osoba koje su završile obuku i 72.1% ispitanika koji nisu imali bilo kakav vid zvaničnog učenja alata. Više od 60% ispitanika izjasnilo se da bi želelo dodatnu obuku ili edukaciju iz *Power BI*. Sa sigurnošću od 99.99% možemo tvrditi da znanje o korišćenju *Power BI* alata raste preuzimanjem više uloga. Osobe koje imaju više od tri uloge u upotrebi alata, imaju prosečno znanje iznad ocene 4. Na Slici 3 prikazane su prosečne vrednosti samoprocene znanja i standardne devijacije po broju uloga koje imaju zaposleni prilikom upotrebe alata.

Slika 3: Prosečno znanje *Power BI* i odstupanje odgovora po broju uloga
Izvor: Autor

Na osnovu pregleda literature, identifikovane su ključne prednosti i nedostaci *Power BI* alata. Od ispitanika je traženo da označe minimum tri prednosti i minimum tri barijere u korišćenju, a imali su mogućnost dodavanja svojih komentara kako bi se identifikovale dodatne prednosti i nedostaci alata. Najveći broj ispitanika izjasnilo se da su vizuelizacija i filtriranje podataka, integracija podataka iz različitih izvora, kao i automatizacija obrade podataka tri glavne prednosti korišćenja *Power BI*. Prikupljanje, transformacija i učitavanje podataka, kao i sposobnost upravljanja velikom količinom podataka su prednosti koje su identifikovane od većine korisnika. Zaposleni su naglasili prednost lakoće korišćenja alata za osobe koje nisu po svojoj struci programeri. Ispitanici su se složili da je najveći nedostatak *Power BI* zavisnost od kvaliteta ulaznih podataka. Visoki troškovi licence za napredne verzije programa su drugi ocenjeni kriterijum po rangu barijera alata. Korisnici naglašavaju da postoje ograničenja u funkcionalnostima alata kod velikih skupova podataka, kao i da su neophodne obuka i edukacija korisnika. Ispitanici ističu da postoji problem vezan za brz razvoj alata i dodavanje novih funkcija iako prvobitne funkcionalnosti nisu istražene i maksimalno iskorišćene od strane velikog broja korisnika. Smatraju da su godišnja i dvogodišnja ažuriranja dovoljna, a da mesečno dodavanje noviteta otežava samu primenu, posebno u *Desktop* verziji u kojoj je otežano praćenje promena. Korisnici stavljaju akcenat na problem ograničenih performansi kod izveštaja koji koriste centralizovane, *self-service* skupove podataka. Ispitanici veruju da ne postoji garancija isplativosti uloženi novčanih i vremenskih resursa u implementaciju alata i obuku zaposlenih.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu sistemskim pregledom literature definisane su determinante, glavne prednosti i inhibitori korišćenja *Power BI* alata, kao i osnovne uloge korisnika. Sprovedeno je empirijsko istraživanje o upotrebi alata na teritoriji Republike Srbije, kako bi se ocenile međuzavisnosti komponenti i utvrdio nivo znanja ispitanika u kontekstu

upotrebe alata. Analiza podataka pokazala je da postoji određeni nivo statistički značajnih razlika u stepenu poznavanja alata u zavisnosti od oblasti primene, nivoa senioriteta, dužine korišćenja alata, kao i od broja uloga koji korisnici preuzimaju prilikom upotrebe *Power BI*. Ograničenje rada odnosi se na korišćenje isključivo *WoS* baze naučnih radova za sistematski pregled literature. Baza radova je bila dovoljna da odgovori na postavljena istraživačka pitanja, ali je neophodno proširiti opseg radova objavljenih u drugim naučnim bazama za naredna istraživanja. Buduća istraživanja mogu se fokusirati na detaljnije razmatranje uloga korisnika, na način na koji zaposleni na različitim pozicijama, u različitim industrijama koriste *Power BI*, uzimajući u obzir razlike u iskustvu, potrebama i pristupu alatu. Uzorak se može prošiti van granica Republike Srbije.

LITERATURA

- [1] Harode, A., Ensafi, M., & Thabet, W. (2022). Linking BIM to Power BI and HoloLens 2 to support facility management: A case study approach. *Buildings*, 12(6), 852. <http://dx.doi.org/10.3390/buildings12060852>
- [2] Nabil, D. H., Rahman, M. H., Chowdhury, A. H., & Menezes, B. C. (2023). Managing supply chain performance using a real time Microsoft Power BI dashboard by action design research (ADR) method. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2257924. <http://dx.doi.org/10.1080/23311916.2023.2257924>
- [3] Sanabia-Lizarraga, K. G., Carballo-Mendivil, B., Arellano-González, A., & Bueno-Solano, A. (2024). Business intelligence for agricultural foreign trade: Design and application of Power BI dashboard. *Sustainability*, 16(21), 9576. <http://dx.doi.org/10.3390/su16219576>
- [4] Sangeetha, R., Elantamilan, D., & Indrapandi, A. (2025). Analyzing data with different charts and visualizations in Power BI. *Metallurgical and Materials Engineering*, 31(1), 780–785. <https://doi.org/10.63278/mme.v31i1.1310>
- [5] Sengupta, A., & Aziz, F. (2024). Empowering agility: Unleashing performance potential with Power BI in IT project management. *Proceedings of the International Conference on Communication and Network Technologies (CICN)*. <https://doi.org/10.1109/CICN.2024.236>
- [6] Sharma, N., & Sarkar, D. (2022). Healthcare data analytics using Power BI. *International Journal of Software Innovation*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/IJSI.293267>
- [7] Svarre, T., & Gaardboe, R. (2019). Characterizing business intelligence tasks, use and users in the workplace. *Journal of Information Systems Education*, 30(1), 47–58.
- [8] Element61. (2023). *Power BI governance: Defining roles and responsibilities in Power BI environments*. Preuzeto 20.9.2025. sa <https://www.element61.be/en/resource/power-bi-governance>
- [9] KnowledgeHut. (2023). *Power BI developer roles and responsibilities*. Preuzeto 20.9.2025. sa <https://www.knowledgehut.com/blog/business-intelligence-and-visualization/power-bi-developer-roles-and-responsibilities>